

CONHEÇA OS SINAIS DA DENGUE

Fique atento! Ao perceber esses sintomas, procure uma Unidade de Saúde.

• FEBRE ALTA DE INÍCIO SÚBITO

• DOR DE CABEÇA

• DOR ATRÁS DOS OLHOS

• MANCHAS VERMELHAS NA PELE

• NÁUSEAS E VÔMITOS

• DORES NO CORPO E NAS ARTICULAÇÕES

NÃO SE AUTOMEDIQUE!

Hidrate-se e procure atendimento médico o quanto antes.

COLUNA 1 (Borda externa)

PREVENÇÃO COMEÇA EM CASA MAS TRANSFORMA A COMUNIDADE!

Elimine focos do mosquito e proteja quem ama!

<p>ELIMINE ÁGUA PARADA DE RECIPIENTES</p>	<p>MANTENHA CAIXAS D'ÁGUA E TONÉIS BEM FECHADOS</p>	<p>COLOQUE AREIA NOS PRATINHOS DE PLANTAS</p>	<p>LIMPE CALHAS E RALOS REGULARMENTE</p>
<p>DESCARTE O LIXO CORRETAMENTE</p>	<p>GUARDE PNEUS COBERTOS OU EM LOCAIS SECOS</p>	<p>MANTENHA QUINTAIS E TERRENOS LIMPOS</p>	<p>CONVERSE COM OS VIZINHOS E FORTALEÇA ESTA CAUSA!</p>

Prevenir é um ato de cuidado. Proteger é um ato de amor.
Fazer sua parte é um ato de cidadania.

A DENGUE DEPENDE DA NOSSA ATITUDE!

Nossas escolhas diárias podem impedir a proliferação do mosquito.

IGNORAR É PERMITIR O RISCO!

- Deixar água parada
- Não cuidar do quintal
- Descartar lixo de qualquer jeito

OBSERVAR É FICAR ATENTO!

- Observe seu ambiente
- Fique atento aos sinais da dengue
- Informe-se e compartilhe

AGIR É FAZER A DIFERENÇA!

- Elimine criadouros
- Cuide da sua casa e da sua rua
- Mobilize sua comunidade

ATITUDE + HÁBITO + CUIDADO = UMA COMUNIDADE PROTEGIDA!

COLUNA 2 (Dobra)

O que você pode fazer hoje ?

- Observe e elimine possíveis criadouros do mosquito.
- Evite acúmulo de objetos que possam juntar água.
- Mantenha garrafas e recipientes virados para baixo.
- Participe e incentive ações de prevenção na sua rua.
- Informe-se, compartilhe e eduque outras pessoas.
- Cuide do seu ambiente, do seu corpo e da sua saúde.

Cada gesto conta.
Cada pessoa importa.
Juntos, protegemos nossa comunidade!

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA DENGUE:

Reflexões e Intervenções sobre Atitudes Cotidianas e Responsabilidade Coletiva

IGNORAR, OBSERVAR OU AGIR?

Da atitude à prevenção da dengue.

A prevenção começa com você, se transforma com todos e salva vidas!

COLUNA 3 (Dobra)

Integrantes

- Beatriz Rodrigues Faria
- Gustavo Henrique Gomes Franco
- Julia Moreira Americano
- Larissa Pereira Rocha Signorelli
- Luna Sophia Justine Borges
- Yasmin Teixeira Rocha

Professores

- Me. Everton Edjar A. da Silva
- Me. Maria Beatriz Devoti Vilela
- Dra. Natalia de Fátima G. Amâncio
- Dra. Priscila Capelari Orsolin
- Dra. Kelly Londe

DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20329193>

SEM MOSQUITO, SEM DENGUE, SEM DESCULPAS. FAÇA SUA PARTE!